

Original paper

FUTBOL BILAN 13-14 YOSHLI MAKTAB O'QUVCHILARNING JISMONIY TAYYORGARLIGINI ANIQLASH NATIJALARI

© Qurbonova Nargis¹✉

¹O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti, Chirchiq, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: ushbu maqolada futbol bilan shug'ullanuvchi 13-14 yoshli maktab o'quvchilarini jismoniy tayyorgarlik darajasini aniqlash va o'zaro taqqoslash orqali ustunlik va kamchiliklarni aniqlash ishlari yoritilgan.

MAQSAD: 13-14 yoshli maktab o'quvchilarini jismoniy tayyorgarlik darajasini aniqlash.

MATERIALLAR VA METODLAR mazkur tadqiqotda asosan ilmiy manbalarni o'rganish usulidan, mazkur yo'nalish bo'yicha dissertatsion ishlar, o'quv adabiyotlari va internet manbalaridan foydalanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: maktab o'quvchilarining jismoniy tayyorgarligini oshirish, ularning darsdan tashqari mashg'ulotlarini tashkil etish, maktab o'quvchilarini jismoniy tarbiya darslarida shug'ullantirish va asosiy jismoniy sifatlarini tarbiyalash bo'yicha V.G Alabin., G.P. Shiyanov., R.S.Salamov kabi bir qator tadqiqotlar olib borishgan. Futbolchilarni turli tayyorgarliklarini testlash va nazorat qilishga qaratilgan ilmiy izlanishlarni I.A.Koshbaxtiyev., R.I.Nurimov., SH.U.Abidov kabi olimlar olib borishgan.

XULOSA: umumiy xulosalarga kelsak tajriba va nazorat guruxi vakillarining testlash natijalari teng, ba'zi xolatlarda tajriba guruxi vakillarining ko'rsatkichlari pastroq xam ekanligi ma'lum bo'ldi. Biroq bu natijalarning xammasi asosiy meyorlarda pas ekanligi to'garakalarda shug'ullanayotgan o'quvchilarni o'quv mashg'ulot jarayoniga yangicha yondoshuvlarni amalga oshirishni taqazo etmoqda. Bu esa futbol maktablari uchun yillik ish reja mazmunini takomillashtirish va jismoniy tayyorgarlik bo'yicha soatlar xajmini oshirish choralari ishlab chiqish mumkin. Umuman olganda yuqoridagi fikr muloxozalar maktablarda futbol bilan shug'ullanuvchi o'quvchilarni jismoniy tayyorgarlik darajasini yaxshilashga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: futbol, omil, jismoniy, sifat, tadqiqot, testlash, nazorat, dars.

Iqtibos uchun: Qurbonova Nargis. Futbol bilan 13-14 yoshli maktab o'quvchilarning jismoniy tayyorgarligini aniqlash natijalari. // Inter education & global study. 2025, №5. B.357–364.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 13–14 ЛЕТ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ФУТБОЛОМ

© Курбонова Наргис^{1✉}

¹Узбекский государственный университет физической культуры и спорта, Чирчик, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в данной статье рассматривается уровень физической подготовленности школьников 13–14 лет, занимающихся футболом, а также проводится сравнительный анализ для выявления их сильных и слабых сторон.

ЦЕЛЬ: Определение уровня физической подготовленности школьников 13–14 лет.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в данном исследовании в основном использовались методы изучения научных источников, диссертационные работы, учебная литература и интернет-ресурсы по данной теме.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: повышение физической подготовленности школьников, организация их внеурочной активности, привлечение к занятиям на уроках физкультуры и развитие основных физических качеств освещались в работах таких исследователей, как В.Г. Алабин, Г.П. Шиянов, Р.С. Саламов. Вопросы тестирования и контроля различных видов подготовки футболистов исследовались И.А. Кошбахтиевым, Р.И. Нуримовым, Ш.У. Абидовым.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: в результате исследования было установлено, что показатели участников экспериментальной и контрольной групп оказались равными, в некоторых случаях даже ниже у экспериментальной группы. Тем не менее, показатели обеих групп были ниже нормы, что требует внедрения новых подходов в учебно-тренировочный процесс для учащихся, посещающих футбольные кружки. Это, в свою очередь, позволяет усовершенствовать годовой план футбольных школ и пересмотреть объем часов на физическую подготовку. В целом приведенные наблюдения способствуют улучшению уровня физической подготовленности школьников, занимающихся футболом.

Ключевые слова: футбол, фактор, физический, качество, исследование, тестирование, контроль, урок.

Для цитирования: Курбонова Наргис. Результаты определения физической подготовленности школьников 13–14 лет, занимающихся футболом. // Inter education & global study. 2025, №5. С. 357–364.

RESULTS OF DETERMINING THE PHYSICAL FITNESS LEVEL OF 13–14-YEAR-OLD SCHOOLCHILDREN ENGAGED IN FOOTBALL

© Qurbonova Nargis^{1✉}

¹Uzbek State University of Physical Culture and Sports, Chirchiq, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this article discusses the level of physical fitness of 13–14-year-old schoolchildren involved in football and presents a comparative analysis to identify strengths and weaknesses.

AIM: to determine the physical fitness level of 13–14-year-old schoolchildren.

MATERIALS AND METHODS: this study primarily used the method of analyzing scientific literature, including dissertations, educational resources, and online materials relevant to the topic.

DISCUSSION AND RESULTS: researchers such as V.G. Alabin, G.P. Shiyanov, and R.S. Salamov have studied how to improve schoolchildren's physical fitness, organize extracurricular activities, and develop essential physical qualities through physical education. Scientific research on testing and monitoring different types of training for football players has been conducted by I.A. Koshbakhtiyev, R.I. Nurimov, and Sh.U. Abidov.

CONCLUSION general findings showed that the test results of both the experimental and control groups were similar, and in some cases, the experimental group had slightly lower results. However, all results were below the standard norms, indicating the need for a renewed approach to the training process for students involved in football clubs. This highlights the importance of improving the annual curriculum of football schools and increasing hours allocated to physical training. Overall, the findings support efforts to enhance the physical fitness level of schoolchildren participating in football.

Key words: football, factor, physical, quality, research, testing, control, lesson.

For citation: Qurbonova Nargis. (2025) 'Results of determining the physical fitness level of 13–14-year-old schoolchildren engaged in football', Inter education & global study, (5), pp. 357–364. (In Uzbek).

Bugungi kunda futbol o'yinip bilan shug'ullanuvchilar soni kun sayin ortib bormoqda. Bu esa futbol bo'yicha jamoalarning o'zaro raqib sifatida kuchli raqobat qilishlari va bu asosda futbolning rivojlanish suratini oshirishga sabab bo'lmoqda. Zero bu futbolchilarning jismoniy tayyorgarlik darajasini doimiy o'sib borishi bilan bog'liq bo'lib, shu orqali maydondagi harakatlar ko'lamini kengayib bormoqda. Ushbu omil futbol bo'yicha zaxiralarni ta'minlash bilan birga yosh futbolchilarning jismoniy tayyorgarligiga ham yuqori talablarni qo'yadi, bu esa yosh futbolchilarning jismoniy tayyorgarlik darajasini oshirish va ularning o'quv mashg'ulotlari sifatini yaxshilash talabini keltirib chiqaradi. Tashkil etilgan futbol to'garaklarida shug'ullanuvchi 13-14 yoshli o'quvchilarning harakat samardorligi ularning jismoniy tayyorgarligining ko'rsatkichi bo'lib xizmat qiladi. Zamonaviy futbolda jismoniy tayyorgarlik darajasini muntazam nazorat qilish umumta'lim maktablari o'quvchilarining jismoniy tayyorgarligining yuqori darajada bo'lishi uchun ham xizmat qilishi zarur va bunda

ularning jismoniy tayyorgarligi va jismoniy rivojlanishi zamon talablariga mos bo'lishi asosiy omillardan hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 3 iyundagi PQ-3031-son "Jismoniy tarbiya va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi, 2018 yil 14 avgustdagi PQ-3907-son "Yoshlarni ma'naviy-axloqiy va jismoniy barkamol etib tarbiyalash, ularga ta'lim-tarbiya berish tizimini sifat jihatdan yangi bosqichga ko'tarish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarorlari, 2020 yil 24 yanvardagi PF-5924-son "Jismoniy tarbiya va sportni yanada takomillashtirish va ommalashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni hamda mazkur sohaga tegishli meyoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishda ushbu maqola tadqiqoti muayyan darajada xizmat qiladi [1,2,3,4].

Tadqiqot vazifalari :

- Jismoiniy tayyorgarlikni yorituvchi ilmiy manbalarni taxlil qilish;
- Maxsus testlar yordamida 13-14 yoshli maktab o'quvchilarini jismoniy tayyorgarligini aniqlash;

- Olingan natijalar taxlili asosida amaliy tavsiyalar ishlab chiqish.

O'rganilgan manbalarda keltirilgan ma'lumotlar asosida yosh futbolchilarning umumiy jismoniy tayyorgarliklarini nazorat qilishni tashkil etdik [5,6,7,8,9,10].

Demak tajriba va nazorat guruxining natijalari quyidagicha ko'rinish oldi.

13-14 yoshli shug'ullanuvchilarni umumiy jismoniy tayyorgarlik darajasini aniqlashda tajriba va nazorat guruxlarida o'tkazilgan tadqiqotlar pedagogik tajriba boshida, 30 m masofaga yurishda TGda $6,08 \pm 0,39$ va NGda $6,04 \pm 0,34$ tashkil etganini ko'rishimiz mumkin. Bu esa ikki ko'rsatkichning o'rtacha arifmetik qiymatlarining o'zoro tengligi $\alpha=0.05$ ahamiyatlilik chegarasida statistik ishonchli ekanligini ko'rsatadi ($p>0.05$).

400m ga yugirish natijalariga ko'ra tajriba va nazorat guruxlarida o'tkazilgan tadqiqotlar pedagogik tajriba boshida TGda $1,72 \pm 0,06$ va NGda $1,39 \pm 0,15$ tashkil etganini ko'rishimiz mumkin. Bu esa ikki ko'rsatkichning o'rtacha arifmetik qiymatlarining o'zoro tengligi $\alpha=0.05$ ahamiyatlilik chegarasida statistik ishonchli ekanligini ko'rsatadi ($p>0.05$)(1-jadval).

1-jadval.

Tajriba va naaorat guruhi 13-14 yoshli shug'ullanuvchilarni jismoniy tayyorgarlik darajasini aniqlash natijalari (p-20). tajribadan oldin. Umumiy jismoniy tayyorgarlik

Ko'rsatkichlar	Tajriba boshida						t	P
	TG			NG				
	\bar{X}	σ	V, %	\bar{X}	σ	V, %		

1	30mga yugirish (s)	6.08	0.39	6.4	6.04	0.34	5.7	0.25	>0.05
2	400mga yugirish (s)	1.72	0.06	4.5	1.39	0.15	10.9	0.13	>0.05
3	Joydan uzunlikga sakrash (m)	1.8	0.05	3.1	1.84	0.05	2.9	0.1	>0.05
4	3 xatlab sakrash (m)	4.9	0.29	5.9	5.2	0.3	5.5	0.22	>0.05
5	Qo'llarni bukib yozish (m)	15	2.4	16.0	17.6	4.4	25.1	0.8	>0.05
6	7x50(s)	1.11	0.05	5.3	1.3	0.1	9.0	0.12	>0.05

Joydan uzunlikga sakrash natijalariga ko'ra tajriba va nazorat guruhlarida o'tkazilgan tadqiqotlar pedagogik tajriba boshida TGda $1,8 \pm 0,05$ va NGda $1,84 \pm 0,05$ tashkil etganini ko'rishimiz mumkin. Bu esa ikki ko'rsatkichning o'rtacha arifmetik qiymatlarining o'zaro tengligi $\alpha=0.05$ ahamiyatlilik chegarasida statistik ishonchli ekanligini ko'rsatadi ($p>0.05$)(1 rasm).

3 xatlab sakrash natijalariga ko'ra tajriba va nazorat guruhlarida o'tkazilgan tadqiqotlar pedagogik tajriba boshida TGda $4,9 \pm 0,29$ va NGda $5,2 \pm 0,3$ tashkil etganini

ko'rishimiz mumkin. Bu esa ikki ko'rsatkichning o'rtacha arifmetik qiymatlarining o'zoro tengligi $\alpha=0.05$ ahamiyatlilik chegarasida statistik ishonchli ekanligini ko'rsatadi ($p>0.05$).

Qo'llarni bukib yozish mashqining natijalariga ko'ra tajriba va nazorat guruhlarida o'tkazilgan tadqiqotlar pedagogik tajriba boshida TGda $15\pm 2,4$ va NGda $17,6 \pm 4,4$ tashkil etganini ko'rishimiz mumkin. Bu esa ikki ko'rsatkichning o'rtacha arifmetik qiymatlarining o'zoro tengligi $\alpha=0.05$ ahamiyatlilik chegarasida statistik ishonchli ekanligini ko'rsatadi ($p>0.05$)(2-jadval).

2-jadval.

Tajriba va nazorat guruhidagi 13-14 yoshli shug'ullanuvchilarni umumiy jismoniy tayyorgarlik ko'rsatkichlarining o'zgarish dinamikasi

Ko'rsatkichlar		Tajriba boshida						t	P
		TG			NG				
		\bar{X}	σ	V, %	\bar{X}	σ	V, %		
1	To'p bilan yugurish (soniya)	6.3	0.2	3.9	6.0	0.5	7.7	0.25	>0.05
2	To'p bilan burilishlar (soniya)	21.8	1.8	8.2	20.3	4.4	21.8	0.75	>0.05
3	Dribling (soniya)	22.3	1.8	8.3	22.7	1.7	7.4	0.5	>0.05
4	To'pga bosh bilan zarba berish,(m)	3.0	1.5	49.1	2.9	0.91	31.5	0.4	>0.05
5	To'pga zarba berish,(m)	3.45	1.3	38.1	2.9	1.0	35.2	0.5	>0.05
6	To'psiz yugirish (soniya)	16.3	0.9	5.8	16.5	0.4	2.3	0.3	>0.05

7x50 yugurish natijalariga ko'ra tajriba va nazorat guruhlarida o'tkazilgan tadqiqotlar pedagogik tajriba boshida TGda $1,11\pm 0,05$ va NGda $1,3 \pm 0,1$ tashkil etganini ko'rishimiz mumkin. Bu esa ikki ko'rsatkichning o'rtacha arifmetik qiymatlarining o'zoro tengligi $\alpha=0.05$ ahamiyatlilik chegarasida statistik ishonchli ekanligini ko'rsatadi ($p>0.05$).

2-rasm. 13-14 yoshli futbolchilarning texnik tayyorgarlik ko'rsatkichlari dinamikasi

Mazkur olingan testlash natijalaridan ma'lum bo'ldiki har ikkala jamoaning natijalari biri biriga juda yaqin, umumiy jihatdan esa boshqa mayoriy ko'rsatkichlardan pastroq ekanligi ma'lum bo'ldi. Jumladan maktabda futbol bilan shug'ullanuvchilarning natijalari futbol maktablari va akademiyalarda shug'ullanuvchilarga nisbatan past ekanligi aniqlandi. Testlardan foydalanish bo'yicha fikr muloxazalarni umumshtirsaq Har bir pedagog testlash natijalarining uning shaxsiy sifatlariga bog'liq emasligi darajasini bilishi muhimdir. Testlashda jismoniy sifatlar yoki malakalarning rivojlanish darajasi aniqlanayotganda pedagogik yondashuvdan foydalaniladi. Bu – sportda testlashning to'g'ridan-to'g'ri davomidir. Pedagogik testlarning xilma-xilligini chegarasi yo'qdek ko'rinadi, chunki aslida ma'lum bir algoritim bo'yicha bajariladigan har qanday mashqqa, agar uni o'tkazish bo'yicha aniq shart-sharoitlar belgilab berilgan bo'lsa, test sifatida qarash mumkin. Biroq hamma mashqlar ham testlarga qo'yiladigan qat'iy talablarga javob beravermaydi, bu harakat imkoniyatlarini obyektiv baholash uchun xizmat qila oladigan mashqlar doirasini kichraytiradi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2015 yil 4 sentabrdagi "Jismoniy tarbiya va sport to'g'risida"gi O'RQ-3994 son Qonuni.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 3 iyundagi "Jismoniy tarbiya va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3031 son Qarori.

3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 16 martdagi "Futbolni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3610-son Qarori.

4. Abidov SH.U. Yosh futbolchilarni o'quv-mashg'ulot jarayonini tashkil qilish va rejalashtirish. Uslubiy tavsiyanoma. Toshkent, 2011.-B. 7-26.

5. Alabin V.G., Sutula V.A., Nikitushkin V.G. Kompleksniy kontrol v sporte //Teoriya i praktika fizicheskoy kulturi. - 1995.- №3.-S. 43-45.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Qurbonova Nargis**, O'qituvchi [**Курбонова Нургис**, преподаватель], [**Qurbonova Nargis**, teacher]; manzil: O'zbekiston, Toshkent viloyati, Chirchiq shahri, Sportchilar ko'chasi, 19-uy [адрес: Узбекистан, Ташкентская область, город Чирчик, улица Спортчилар, дом 19], [address: Uzbekistan, Tashkent region, Chirchiq city, Sportchilar street, house 19]